

Importance socio-économique
de la pêche des petits pélagiques
au port NèNè de Kamsar-Boké (Guinée)

Fatoumata I. OULARE

Département Pêche et Aquaculture, ISSMV de Dalaba, Guinée

Email: fatoumataioulare481@gmail.com

REMERCIEMENTS

Nous rendons d'abord hommage à Allah, le Tout-Puissant, pour nous avoir donné la vie et la force nécessaires à l'accomplissement de ce travail.

Nos sincères remerciements vont au **Directeur Général de l'ISSMV/D, Dr Mamadou Kouyaté**, à l'ensemble du corps professoral et au Département Pêche et Aquaculture pour la formation reçue et l'encadrement tout au long de notre parcours.

Nous exprimons également notre gratitude à nos parents, pour leur soutien moral et matériel constant, ainsi qu'à nos consultants **M. Yamoussa Bangoura** et **M. Sâa Moussa Kamano**, et aux encadreurs et acteurs de Kamsar pour leur accueil et leur collaboration sur le terrain.

Enfin, nous remercions nos amis et camarades de promotion pour les moments partagés et leur soutien, et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'élaboration de ce mémoire.

RESUME (ABSTRACT)

Cette étude analyse la contribution des petits pélagiques aux moyens de subsistance des communautés de pêche du port de Nènè, situé à Kamsar dans la région de Boké, en Guinée. Les travaux de recherche ont été menés entre le 02 octobre et le 03 décembre 2022 et avaient pour objectif principal d'évaluer l'importance socio-économique des pêcheries de petits pélagiques dans cette zone. La méthodologie repose sur des enquêtes de terrain auprès des principaux acteurs de la filière halieutique, notamment les pêcheurs, les mareyeuses et les fumeuses, ainsi que sur l'analyse des archives administratives disponibles.

Les résultats montrent que la pêche des petits pélagiques joue un rôle essentiel dans la création d'emplois, la génération de revenus et la sécurité alimentaire des populations riveraines. Le port de Nènè compte 4 933 acteurs, dont 4 154 directement impliqués dans l'exploitation des petits pélagiques, avec un parc de 498 embarcations, dont 378 dédiées à cette activité. L'exploitation de ces ressources contribue également aux recettes de l'État, avec plus de 53 millions de francs guinéens générés annuellement à travers les permis de pêche. Les enquêtes révèlent par ailleurs que les petits pélagiques sont perçus comme abondants dans les eaux de Kamsar et constituent la base économique de nombreux ménages. Toutefois, l'éloignement progressif des zones de pêche entraîne une augmentation des coûts d'exploitation, notamment en carburant, ce qui représente une contrainte majeure pour les pêcheurs. Cette étude met en évidence l'importance stratégique des petits pélagiques pour les communautés de pêche du port de Nènè et souligne la nécessité de mesures de gestion durable afin de préserver ces ressources et renforcer la résilience socio-économique des acteurs locaux.

MOTS-CLES

Petits pélagiques ; pêche artisanale ; moyens de subsistance ; socio-économie des pêches ; port de Nènè ; Guinée

1. INTRODUCTION

La pêche des petits pélagiques constitue une activité socio-économique majeure dans de nombreuses zones côtières, en particulier en Afrique de l'Ouest. Elle procure des emplois à des milliers de personnes et contribue de manière significative à l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines. Les petits pélagiques occupent une place stratégique dans les systèmes alimentaires régionaux en raison de leur disponibilité, de leur accessibilité économique et de leur forte valeur nutritionnelle. Ils représentent une source essentielle de protéines animales pour les populations à faible pouvoir d'achat et jouent un rôle central dans la sécurité alimentaire (Benoit et al., 2014).

En Afrique de l'Ouest, l'exploitation des petits pélagiques soutient un grand nombre d'emplois directs et indirects, notamment dans les activités de capture, de transformation et de commercialisation. En Guinée, ces ressources représentent environ 45 % des captures totales et près de 50 % des captures issues de la pêche artisanale. Elles constituent ainsi une source vitale de protéines animales pour les populations riveraines, en particulier les plus vulnérables. Par ailleurs, les petits pélagiques génèrent des revenus importants pour l'État et les acteurs de la filière, tout en favorisant l'insertion professionnelle des jeunes (CNSHB, 2019).

La zone côtière de Kamsar est reconnue pour sa richesse en ressources halieutiques, notamment en petits pélagiques, et joue un rôle clé dans l'approvisionnement de plusieurs marchés nationaux en produits halieutiques. Au sein de cette zone, le port de Nènè constitue un pôle important de la pêche artisanale, où les petits pélagiques représentent le principal groupe d'espèces ciblées. Les captures sont majoritairement destinées à la consommation locale et contribuent de manière significative à la satisfaction des besoins nutritionnels des populations riveraines les plus défavorisées. Ces espèces sont considérées comme économiquement rentables et accessibles par les acteurs locaux en raison de leur coût relativement faible.

Cependant, malgré l'importance de l'exploitation des petits pélagiques au port de Nènè, peu d'études ont été menées pour analyser de manière spécifique leur impact socio-économique dans cette zone. Les données disponibles restent limitées, ce qui ne permet pas de mesurer précisément leur contribution aux moyens de subsistance des communautés locales. C'est dans ce contexte que s'inscrit la présente étude, qui vise à analyser l'importance socio-économique des petits pélagiques au port de Nènè de Kamsar, dans la région de Boké, afin de mieux comprendre leur rôle économique et social et de fournir des éléments utiles à la gestion durable des pêcheries locales.

2. METHODOLOGIE

L'objectif de cette étude était d'évaluer l'importance socio-économique des petits pélagiques au port Nènèn, situé à Kamsar dans la région de Boké, afin d'identifier les principaux indicateurs socio-économiques des pêcheries de petits pélagiques dans cette zone.

Pour atteindre cet objectif, une approche méthodologique combinant l'analyse documentaire, les enquêtes de terrain et l'analyse spatiale a été adoptée. Dans un premier temps, des consultations ont été menées auprès des cadres du secteur halieutique et une analyse des archives administratives disponibles a été réalisée afin de collecter des informations générales sur l'activité de pêche au port de Nènèn.

Dans un second temps, des enquêtes de terrain ont été conduites auprès des principaux acteurs de la filière des petits pélagiques, notamment les pêcheurs, les mareyeuses et les fumeuses opérant au port Nènèn. Ces enquêtes ont permis de recueillir des données socio-économiques relatives aux activités de capture, de transformation et de commercialisation, ainsi qu'aux revenus générés, à l'emploi et à la contribution des petits pélagiques aux moyens de subsistance des ménages.

Par ailleurs, une analyse spatiale a été réalisée à l'aide du logiciel QGIS afin de localiser et de cartographier la zone d'étude. Des cartes thématiques ont été produites pour représenter la situation géographique de la sous-préfecture de Kamsar et l'emplacement du port Nènèn. Les données spatiales utilisées proviennent de sources nationales et de Google Earth, et ont été projetées dans le système de coordonnées WGS84 (EPSG :4326). Cette approche cartographique a permis de mieux contextualiser l'étude et de faciliter l'interprétation spatiale des résultats.

Les données collectées ont ensuite été analysées afin d'évaluer l'importance socio-économique de l'exploitation des petits pélagiques à travers plusieurs indicateurs, notamment le nombre d'acteurs impliqués, les embarcations, les volumes de capture, les revenus générés, les coûts d'exploitation et la contribution à la sécurité alimentaire. Enfin, sur la base des résultats obtenus, des mesures correctives et des recommandations ont été proposées en vue d'améliorer la gestion durable des petits pélagiques au port Nènèn.

La localisation de la zone d'étude et du port de Nènè est présentée à la **Figure 1** et à la **Figure 2**.

Figure 1 : Carte de la sous-préfecture de Kamsar

Figure 2: Localisation du port de Nènè de Kamsar

3. RESULTATS ET INTERPRETATIONS

3.1. Etat des débarquements et des captures de petits pélagiques

Les consultations menées auprès des cadres du Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura (CNSHB) indiquent que le volume annuel des débarquements de petits pélagiques à Kamsar était estimé à environ **4 237 tonnes en 2020**. A l'échelle régionale, les données statistiques montrent que les débarquements totaux de la préfecture de Boké atteignaient environ **25 370 tonnes pour la même année**. Ces chiffres confirment l'importance de la zone de Kamsar dans la production halieutique régionale.

Selon les autorités du port Nènè de Kamsar, l'état actuel de l'exploitation des petits pélagiques est jugé globalement satisfaisant, malgré une augmentation progressive de l'effort de pêche et l'existence de contraintes liées à l'exploitation de ces ressources. Les acteurs estiment que les captures restent relativement stables, bien que certaines difficultés opérationnelles soient observées.

3.2. Importance de la pêche des petits pélagiques en termes d'emplois

Les enquêtes réalisées au port Nènè de Kamsar ont permis d'identifier le nombre d'acteurs impliqués dans l'exploitation des petits pélagiques. Les résultats montrent que le port compte un total de **4 933 acteurs**, toutes catégories confondues, parmi lesquels **4 154** sont directement engagés dans la pêche des petits pélagiques (**Tableau 1**).

Tableau 1 : Répartition des acteurs impliqués dans l'exploitation des petits pélagiques au port Nènè de Kamsar, 2022

Catégorie d'acteurs	Nombre total	Nombre observé par catégorie
Pêcheurs	2883	2344
Mareyeuses	1240	1200
Fumeuses	600	500
Armateurs	210	110
Total	4933	4154

Ce tableau montre que les pêcheurs constituent la catégorie la plus représentée avec **2 344 pêcheurs spécialisés dans les petits pélagiques** sur un total de 2 883 pêcheurs recensés. Les activités de commercialisation et de transformation sont également fortement dépendantes de ces ressources,

avec **1 200 mareyeuses sur 1 240** et **500 fumeuses sur 600** impliquées dans la filière des petits pélagiques. Par ailleurs, **110 armateurs sur 210** exploitent spécifiquement ces espèces.

Au total, environ **84,2 % des acteurs de la pêche artisanale** du port Nènè sont directement liés à l'exploitation des petits pélagiques. Ce taux élevé met en évidence le rôle central de ces espèces dans la création d'emplois directs et indirects au niveau local. La pêcherie des petits pélagiques contribue ainsi de manière significative à la réduction du chômage et de l'exode rural dans la sous-préfecture de Kamsar, tout en renforçant les moyens de subsistance des populations riveraines.

3.3. Engins et embarcations utilisés par les pêcheurs de petits pélagiques

Les enquêtes menées auprès des pêcheurs du port Nènè ont permis d'identifier les principaux engins de pêche utilisés dans l'exploitation des petits pélagiques. Les résultats montrent une diversité d'engins, traduisant l'adaptation des pêcheurs aux caractéristiques des ressources ciblées et aux conditions locales de pêche.

La **Figure 3** ci-dessous illustre la répartition des engins de pêche utilisés au port Nènè de Kamsar

Figure 3: Répartition des engins de pêche utilisés pour l'exploitation des petits pélagiques au port de Nènè (Kamsar)

Cette figure montre que les filets maillants encerclants (FME) sont les engins les plus utilisés, représentant 46 % des dispositifs recensés. Ils sont suivis par les filets maillants calés (FMC), qui comptent pour 35 %. Les filets maillants dérivants (FMD) ne représentent que 14 %, tandis que les lignes individuelles (LI) restent marginales avec seulement 5 % d'utilisation.

La prédominance des filets maillants, en particulier des encerclants et des calés, s'explique par leur efficacité dans la capture des petits pélagiques évoluant en bancs. À l'inverse, l'usage limité des lignes individuelles peut être attribué à leur faible rendement par rapport aux engins collectifs. Ces résultats mettent en évidence une forte dépendance des pêcheurs aux engins passifs et semi-actifs, ce qui soulève des implications concernant l'effort de pêche et la durabilité des ressources ciblées.

3.4. Types d'embarcations utilisées dans la pêche des petits pélagiques

La **Figure 4** ci-après représente la répartition des types d'embarcations utilisées pour l'exploitation des petits pélagiques au port NèNè de Kamsar.

Figure 4: Taux de répartition des types d'embarcations utilisées pour la pêche des petits pélagiques au port NèNè de Kamsar

Les résultats montrent une forte prédominance des embarcations de type Salan motorisé, suivies par les embarcations de type Yoli, qui occupent la deuxième position. En revanche, les types Djanganban, Gbankenyi et Flimbote sont faiblement représentés, chacun contribuant à une part marginale de la flotte observée.

La dominance des embarcations de type Salan motorisé s'explique principalement par leur coût d'acquisition relativement faible, leur accessibilité pour les pêcheurs locaux, ainsi que leur adaptation aux engins de pêche ciblant les petits pélagiques. Ces embarcations sont généralement équipées de moteurs compris entre 15 et 40 CV, offrant un bon compromis entre autonomie, maniabilité et coûts d'exploitation. L'augmentation du nombre d'embarcations observée en 2022 indique une intensification de l'effort de pêche au port NèNè de Kamsar, susceptible d'accroître la pression sur les stocks de petits pélagiques.

3.5. Zones de pêche des petits pélagiques les plus fréquentées

La **Figure 5** illustre la répartition des zones de pêche les plus fréquemment exploitées par les pêcheurs de petits pélagiques au port Nènè de Kamsar.

Figure 5: Répartition des zones de pêche les plus fréquentées par les pêcheurs de petits pélagiques au port Nènè de Kamsar

Les résultats indiquent que la zone de Koukoudé (gare bateau) est la plus fréquentée, avec 38 % des réponses, suivie de Kempou (27 %) et de la zone d'Alcatraz, située à la frontière bissau-guinéenne (23 %). La haute mer représente la zone la moins exploitée, avec seulement 12 %.

La prédominance de Koukoudé, Kempou et Alcatraz s'explique par la disponibilité relative des ressources halieutiques, associée à une faible anthropisation par rapport aux zones côtières situées à proximité du port. À l'inverse, les zones proches de Nènè de Kamsar sont progressivement délaissées en raison de la pression exercée par les activités portuaires et minières, de l'intensification du trafic maritime, de l'augmentation du nombre d'embarcations motorisées de type *Yoli* et de la dégradation des mangroves, habitats essentiels pour certaines espèces de petits pélagiques.

Cet éloignement progressif des zones de pêche traduit une augmentation de l'effort de pêche spatial, entraînant des conséquences socio-économiques notables, telles que l'augmentation des coûts de carburant, du temps de sortie en mer et des charges opérationnelles, affectant directement les revenus des acteurs de la filière (pêcheurs, mareyeuses et fumeuses).

3.6.Principales espèces de petits pélagiques exploitées au port Nènè

Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau II ci-dessous.

Tableau 1: Espèces de petits pélagiques exploitées au port Nènè de Kamsar

N°	Ordre	Famille	Nom scientifique	Nom français	Nom locale
1	Clupéiforme	Clupéidae	<i>Ethmalosa fimbriata</i>	Ethmalose d’Afrique	Bonga
2	Clupéiforme	Clupéidae	<i>Sardinella aurita</i>	Allache	Bongaséri
3	Clupéiforme	Clupéidae	<i>Sardinella maderensis</i>	Grande allache	Bongaséri
4	Perciforme	Carangidae	<i>Caranx hippos</i>	Carangue crévalle	Kawrèkanki
5	Perciforme	Scombridae	<i>Scomberomorus tritor</i>	Thazard-blanc	Makréni

L’analyse de ce tableau montre que les principaux petits pélagiques exploités au port Nènè de Kamsar appartiennent aux familles **Clupéidae**, **Carangidae** et **Scombridae**.

- Les **Clupéidae** comprennent *Ethmalosa fimbriata* et les sardinelles (*Sardinella aurita* et *Sardinella maderensis*), souvent utilisées comme appât pour la capture des espèces démersales.
- Le **Carangidae** est représenté par *Caranx hippos*, et le **Scombridae** par *Scomberomorus tritor*.

Ces espèces sont **les plus exploitées, transformées et commercialisées**, et constituent la principale source de consommation pour la population locale. Certaines autres espèces sont moins présentes dans les captures en raison de leur **faible disponibilité** ou du **coût d’achat plus élevé**.

3.7. Contraintes liées à l’exploitation des petits pélagiques

L’exploitation des petits pélagiques au port Nènè de Kamsar est confrontée à plusieurs contraintes socio-économiques et environnementales, identifiées lors de cette étude. Les résultats sont présentés dans le **Tableau III**.

Les contraintes majeures comprennent l’éloignement des zones de pêche, obligeant les pêcheurs à parcourir de longues distances, ce qui entraîne une augmentation des coûts en carburant et en huile moteur. La disponibilité limitée d’embarcations adaptées constitue également un facteur limitant, notamment pour les pêcheurs disposant de moyens financiers restreints. Par ailleurs, la pression anthropique et environnementale, incluant les activités portuaires et minières ainsi que la destruction des mangroves, impacte directement la disponibilité et la reproduction des ressources halieutiques. Enfin, la fluctuation des stocks de poissons, influencée par les saisons et les conditions

climatiques, ainsi que l'accès limité aux marchés et aux infrastructures de transformation, affecte la commercialisation et la valorisation des captures par les mareyeuses et fumeuses.

Tableau 2: Contraintes et effets sur l'exploitation des petits pélagiques au port Nènè de Kamsar

N°	Contraintes liées à l'exploitation	Effets observés
1	Exploitation par les navires de pêche	Impact direct sur les petits pélagiques à cause de l'utilisation de chaluts et du déversement d'huiles moteur.
2	Autorisation des grands Yoli à pêcher dans les eaux de Kamsar	Les espèces se déplacent moins vers les côtes, réduisant leur disponibilité pour les pêcheurs artisanaux.
3	Utilisation des monofilaments	Capture non sélective, incluant de nombreux individus immatures.
4	Implantation de multiples sociétés et compagnies minières	Pollution importante due au déversement de boue rouge, affectant l'habitat naturel des poissons.
5	Destruction de la mangrove	Perte des zones de reproduction et de nurserie, réduisant le renouvellement des stocks.

Les résultats indiquent que l'**équilibre écosystémique du port NÈNÈ** est fortement affecté par ces activités anthropiques, qui perturbent les habitats et les stocks de petits pélagiques. Ces espèces, sensibles aux paramètres physico-chimiques de l'eau et occupant une position intermédiaire dans la colonne d'eau, subissent des fluctuations importantes en termes d'abondance et de répartition. En conséquence, les pêcheurs doivent parcourir de longues distances (50 à 80 km), consommer 50 à 60 litres de carburant par sortie et effectuer de longs séjours en mer pour atteindre les zones les plus productives, ce qui accroît les coûts opérationnels et les risques. Ces contraintes soulignent l'importance de mesures de **gestion durable** pour préserver les ressources et améliorer la sécurité économique des pêcheurs artisanaux.

3.8. Quantité moyenne de petits pélagiques débarquée par sortie

L'évaluation des captures par sortie a permis de déterminer la quantité moyenne de petits pélagiques débarquée par les pêcheurs au port Nènè de Kamsar. Les résultats sont présentés sur la **Figure 6** ci-après.

Figure 6: Taux de quantité moyenne de petits pélagiques débarquée par sortie selon les espèces

Les résultats indiquent que la quantité de petits pélagiques débarquée dépend principalement du type et du nombre d'embarcations utilisées, ainsi que de la taille et de l'abondance des espèces ciblées. Les embarcations motorisées permettent de capturer des volumes plus élevés, tandis que les sorties sur petites embarcations restent limitées en rendement. Cette variation reflète la diversité des techniques de pêche et l'intensité variable de l'effort de pêche au port Nènè.

3.9. Evaluation des recettes et de l'importance socio-économique des acteurs de la filière des petits pélagiques

a. Pêcheurs

L'enquête a permis d'estimer les recettes moyennes générées par les pêcheurs artisanaux du port Nènè de Kamsar grâce à l'exploitation des petits pélagiques. Les résultats montrent que ces espèces constituent une ressource accessible et rentable en raison de leur disponibilité et de leur forte demande sur le marché.

En moyenne, le Makréni se vend entre 16 000 et 22 000 GNF/kg selon les périodes d'abondance ou de rareté, générant des recettes par sortie allant de 1 à 20 millions GNF, selon la taille des captures et le nombre d'embarcations utilisées.

Le Bonga, vendu entre 5 000 et 10 000 GNF/kg, permet de générer des revenus compris entre 1 et 5 millions GNF par sortie.

D'autres espèces comme le Kawrè peuvent atteindre 25 000 GNF/kg, occasionnant parfois des recettes très élevées lors des sorties exceptionnelles.

Ces résultats montrent que, malgré la variation des prix selon les espèces et les saisons, les petits pélagiques constituent une source majeure de revenus pour les pêcheurs artisanaux.

b. Mareyeuses

L'exploitation des petits pélagiques représente une source essentielle de revenus pour les mareyeuses du port Nènè de Kamsar. Les espèces les plus commercialisées sont le Bonga et le Makréni, avec des prix de vente variant entre 10 000 et 23 000 GNF/kg selon la période de pêche. Les quantités vendues par jour oscillent généralement entre 500 et 2 000 kg, générant des revenus mensuels moyens compris entre 21 et 60 millions GNF. La majorité des mareyeuses enquêtées opèrent comme grossistes, écoulant les produits vers plusieurs localités de l'intérieur du pays (Telemelé, Gaoual, Koundara, Labé).

Cependant, leur activité est freinée par le manque d'infrastructures de conservation (chambres froides) et l'absence de subventions étatiques, entraînant d'importantes pertes économiques.

c. Fumeuses

Les fumeuses occupent une place stratégique dans la chaîne de valeur des petits pélagiques, en assurant la transformation et la conservation des produits. Le Bonga reste l'espèce la plus fumée. Les quantités transformées varient entre 70 et 700 kg, avec un prix d'achat moyen de 5 000 GNF/kg et un prix de vente de 10 000 GNF/kg.

Cette activité génère des revenus mensuels compris entre 10,5 et 52,5 millions GNF, contribuant à la création d'emplois, à la réduction de la pauvreté et à la sécurité alimentaire locale et nationale.

Les résultats issus de cette évaluation sont présentés sur la **Figure 7** ci-dessous :

Figure 7: Evaluation des revenus moyens des acteurs de la filière des petits pélagiques

L'exploitation, la transformation et la commercialisation des petits pélagiques au port Nènè de Kamsar contribuent fortement à l'économie locale et à la sécurité alimentaire. Les enquêtes montrent que les recettes par sortie varient entre 1 et 20 millions GNF. En tenant compte de 8 à 12 sorties mensuelles, les recettes brutes mensuelles peuvent varier fortement. Toutefois, après déduction des charges d'exploitation, le bénéfice net mensuel moyen est estimé à environ 11 millions GNF.

Dans le cas général, l'exploitation et la commercialisation des petits pélagiques constituent une activité économiquement très rentable au port Nènè de Kamsar. Les observations de terrain montrent que de nombreux acteurs, femmes comme hommes, ont pu construire des habitations, acquérir des motos et d'autres véhicules, financer des tontines importantes et assurer la scolarisation, voire les études à l'étranger de leurs enfants grâce aux revenus générés par cette activité. En tenant compte du nombre moyen de jours d'activité mensuelle, de la rotation du capital et des charges d'exploitation, le bénéfice net mensuel moyen des mareyeuses peut être estimé entre 10 et 20 millions GNF, ce qui confirme le rôle stratégique des petits pélagiques dans l'amélioration des conditions de vie des ménages.

L'activité de transformation (fumage) des petits pélagiques au port Nènè de Kamsar constitue une source de revenus stable et significative pour les femmes fumeuses. En tenant compte du nombre moyen d'opérations de fumage par mois, des quantités transformées et des charges liées au bois de fumage, au transport et aux pertes, le bénéfice net mensuel moyen des fumeuses peut être estimé entre 8 et 15 millions GNF. Cette activité contribue de manière notable à la lutte contre la pauvreté,

à l'autonomisation économique des femmes et à la sécurité alimentaire des populations locales et de l'intérieur du pays.

Ces résultats confirment que la filière des petits pélagiques au port NèNè de Kamsar constitue un secteur stratégique, tant pour la sécurité alimentaire que pour le développement socio-économique local.

3.10. Destination des produits fumés des petits pélagiques

L'analyse de la commercialisation des petits pélagiques fumés montre que les produits sont principalement écoulés vers Conakry et les marchés de l'intérieur du pays, comme illustré à la **Figure 8**.

Figure 8: proportion des zones d'écoulement des produits de petits pélagiques

La forte proportion destinée à Conakry s'explique par la demande élevée des consommateurs et la rapidité de vente, contrairement aux marchés intérieurs où l'écoulement peut prendre plusieurs mois, retardant le retour financier pour les fumeuses. Cette situation entraîne souvent des **contraintes financières**, les fumeuses devant rembourser les pêcheurs et couvrir d'autres dépenses avant même de percevoir leurs revenus.

Ces résultats soulignent l'importance de la **gestion efficace de la chaîne de commercialisation** et de solutions de financement adaptées pour améliorer la sécurité économique des acteurs du port NèNè de Kamsar.

3.11. Abondance des petits pélagiques au port Nènè de Kamsar

L'analyse de l'indice d'abondance révèle une forte disponibilité des petits pélagiques. Les résultats sont présentés sur la **Figure 9** ci-après.

Figure 9: proportion de l'indice d'abondance des petits pélagiques au port Nènè de Kamsar

L'analyse de l'indice d'abondance montre que 86 % des captures indiquent une abondance élevée des petits pélagiques, tandis que 14 % seulement traduisent une tendance à la diminution.

Cette situation suggère un état de bonne exploitation de ces espèces dans les eaux de Kamsar.

Cette abondance est favorisée par la présence de cours d'eau locaux qui acheminent des éléments nutritifs essentiels à la production de phytoplancton, assurant ainsi la base trophique des petits pélagiques. Malgré les contraintes liées à leur exploitation, ces espèces demeurent très présentes, contribuant de manière significative à la création d'emplois, à la réduction de la pauvreté et à la sécurité alimentaire des populations riveraines.

Par ailleurs, l'indice d'abondance permet d'apprécier l'employabilité et l'implication des acteurs dans cette filière, soulignant l'importance socio-économique des petits pélagiques au port Nènè de Kamsar.

3.12. Quelques indicateurs socio-économiques des pêcheries de petits pélagiques

A l'issue de l'enquête, les résultats obtenus sont présentés dans le **Tableau IV** et illustrés par la **Figure 10**. Ces résultats portent principalement sur les **coûts variables liés à une sortie de pêche en mer**, éléments déterminants dans la structuration des revenus et des relations commerciales entre les acteurs de la filière.

Tableau 3: Résultats des coûts variables d'une sortie de pêche en mer

N°	Désignations	Quantité	Prix unitaire (GNF)	Dépense totale (GNF)
1	Embarcation de pêche (entretien et carburant)	54 L	12 000	≥ 2 567 000
	<i>ou pour une sortie de 3 jours</i>			≥ 2 641 000
	Huiles moteur	3 L	20 000	Inclus
2	Engins de pêche (ramendage avant la sortie)	3 à 4	50 000	—
3	Pain	10 à 20 (selon équipage et marée)	5 000	—
4	Sachets d'eau	3 à 5	6 000	—
5	Cigarettes	6 à 8 paquets	6 000	—
6	Glace	5 charrettes (30 casiers/charrette)	10 000	—
7	Manifeste	1	5 000	—
8	Divers	Variable	—	100 000

L'analyse du tableau IV montre que les pêcheurs mobilisent un ensemble de ressources matérielles et financières indispensables à la réalisation d'une sortie de pêche. Les coûts variables, relativement élevés, constituent une charge importante qui influence directement le prix de vente des petits pélagiques débarqués.

Ces dépenses sont systématiquement répercutées sur les prix de commercialisation, rendant le processus d'échange plus complexe entre les différents acteurs de la filière. Cette situation affecte particulièrement les **mareyeuses et les fumeuses**, dont certaines ne parviennent plus à acquérir les produits débarqués au comptant. Elles ont alors recours à des **achats à crédit**, ce qui accentue leur vulnérabilité économique et modifie les relations commerciales traditionnelles au sein de la filière.

Ces résultats mettent en évidence le lien étroit entre les coûts de production, la dynamique de commercialisation et la répartition des revenus dans les pêcheries de petits pélagiques au port Nènè de Kamsar.

Figure 10: Coûts moyens d'investissement des pêcheurs de petits pélagiques

Ces investissements correspondent principalement à la confection ou l'achat des embarcations, à l'acquisition des engins de pêche (filets), à l'achat des moteurs hors-bord (15 à 40 CV) ainsi qu'à d'autres équipements nécessaires au démarrage de l'activité.

Les résultats montrent une forte variabilité des coûts d'investissement selon le type d'embarcation. Parmi celles-ci, la **Salan** apparaît comme l'embarcation la plus dominante, avec un coût moyen d'acquisition compris entre **45 000 000 et 80 000 000 GNF**. Cette dominance s'explique par son usage fréquent dans l'exploitation des petits pélagiques et par sa capacité à opérer sur des zones de pêche plus éloignées.

Les autres types d'embarcations, notamment les Yoli, Yangban et Gbankényi, présentent des coûts moyens d'investissement plus ou moins élevés, pouvant atteindre jusqu'à **160 000 000 GNF** pour certaines configurations. Ces différences s'expliquent par la **taille des embarcations**, leur **mode de construction**, la **puissance des moteurs utilisés** et le **type d'engins de pêche embarqués**.

Ces résultats indiquent que l'exploitation des petits pélagiques au port Nènè de Kamsar nécessite des **investissements financiers importants**, constituant une barrière à l'entrée pour certains pêcheurs. Ils soulignent également la nécessité de **mécanismes de financement adaptés** et de politiques de soutien pour améliorer l'accès à cette activité et renforcer sa durabilité.

3.13. Coût d'acquisition des matériels de pêche des petits pélagiques

Le **Tableau V** consigne les principaux coûts d'acquisition des matériels de pêche utilisés dans l'exploitation des petits pélagiques au port Nènè de Kamsar. Ces investissements concernent principalement les **embarcations (Salan)** adaptées aux espèces ciblées, les **moteurs hors-bord**, les **engins de pêche (filets)** ainsi que les **équipements de navigation et de conservation**.

Tableau 4: Coûts d’acquisition des embarcations et matériels de pêche utilisés dans l’exploitation des petits pélagiques au port NèNè de Kamsar (2022)

N°	Désignation	Prix unitaire (GNF)	Quantité	Montant total (GNF)
1	Salan (Gboya)	12 000 000	1	46 400 000
2	Moteur 15 CV	30 000 000	1	
3	FME (faisè)/roulot	500 000	4	
4	Ancre	200 000	2	
5	G P S	2 000 000	1	
6	Salan (Makrèbote)	18 000 000	1	11 100 000
7	FMC/roulot	3 300 000	2	
8	FMD/roulot	3 800 000	2	
9	FME/roulot	850 000	6	
10	Moteur 40 CV	40 000 000	1	
11	Caisse thermique	3 000 000	1	
12	Ancre	200 000	4	
13	G P S	5 000 000	1	
14	Salan (fèlè-fèlè)	20 000 000	1	80 000 000
15	FMD	3 800 000	3	
16	FMC	3 300 000	3	
17	Moteur 40 CV	40 000 000	1	
18	Caisse thermique	6 000 000	1	
19	Ancre	200 000	4	
20	G P S	5 000 000	1	

La lecture de ce tableau montre que les embarcations et les matériels de pêche sont conçus en fonction des **espèces ciblées**, ce qui explique la **variabilité des coûts d’investissement** observée entre les différents types de pêcheries de petits pélagiques. Les embarcations de type **Salan** destinées à la capture des petits pélagiques présentent des coûts distincts en raison de leur **dimension**, de leur **capacité de charge**, du **type de filets embarqués** et de la **puissance du moteur** utilisé.

Les **moteurs hors-bord**, notamment ceux de **15 CV à 40 CV**, représentent une part importante du coût total, avec des montants pouvant atteindre **30 à 40 millions GNF par unité**. Les **engins de pêche** (FME, FMC, FMD) constituent également un investissement significatif, leurs prix variant selon le type de **filet** et le **nombre de rouleaux** nécessaires. À cela s’ajoutent les équipements

essentiels tels que le **GPS**, les **ancres** et les **caisses thermiques**, indispensables à la **sécurité en mer** et à la **conservation des captures**.

Dans l'ensemble, les **coûts globaux d'investissement** peuvent atteindre **80 millions GNF**, traduisant le **niveau élevé de capital requis** pour accéder à l'exploitation des petits pélagiques. Cette situation met en évidence une **sélectivité économique du secteur**, où seuls les pêcheurs disposant de **moyens financiers suffisants** ou de **soutien collectif** peuvent s'engager durablement dans l'activité.

3.14. Répartition des caractéristiques socio-démographiques des acteurs de la pêche des petits pélagiques au port Nènè de Kamsar

Figure 11: Structure du statut matrimonial des pêcheurs de petits pélagiques par tranche d'âge au port Nènè de Kamsar

L'analyse de cette figure montre que la majorité des pêcheurs de petits pélagiques au port Nènè de Kamsar sont des personnes mariées, notamment dans les tranches d'âge comprises entre 29 et 40 ans. Les célibataires sont principalement représentés dans les tranches d'âge les plus jeunes (18–23 et 23–29 ans), tandis que les veufs apparaissent majoritairement dans les classes d'âge supérieures à 40 ans.

Cette structure démographique traduit une forte implication des adultes ayant des charges familiales dans l'exploitation des petits pélagiques, confirmant le rôle central de cette activité dans la subsistance des ménages et l'économie locale du port Nènè de Kamsar.

Figure 12: Répartition des pêcheurs de petits pélagiques selon l'ancienneté dans le métier au port Nènè de Kamsar

La répartition des pêcheurs selon le nombre d'années d'exercice du métier montre que **43 %** des enquêtés disposent d'une ancienneté comprise entre **6 et 10 ans**, constituant ainsi la catégorie majoritaire. Cette proportion est suivie par les pêcheurs ayant une ancienneté de **11 à 20 ans** qui représentent **30 %** de l'effectif total. Les pêcheurs ayant une expérience de **1 à 5 ans** comptent pour **17 %**, tandis que ceux exerçant le métier depuis plus de **20 ans** sont les moins représentés avec **10 %**.

Cette distribution traduit une **prédominance de pêcheurs ayant une expérience intermédiaire**, ce qui suggère une bonne maîtrise des techniques de pêche des petits pélagiques, tout en indiquant un renouvellement progressif des acteurs au sein de la filière au port Nènè de Kamsar.

Figure 13: Répartition du nombre moyen d'enfants selon les tranches d'âge des pêcheurs au port Nènè de Kamsar

L'analyse du nombre d'enfants selon les tranches d'âge montre une augmentation progressive avec l'avancée en âge. Les pêcheurs âgés de 18 à 23 ans présentent le plus faible nombre d'enfants, tandis que ceux de plus de 40 ans enregistrent les valeurs les plus élevées. Cette tendance s'explique par le cycle de vie familial, l'âge étant un déterminant majeur de la constitution du ménage.

Figure 14: Répartition des acteurs enquêtés selon la nationalité

Il ressort de la figure 13 que l'exploitation des petits pélagiques au port Nènè de Kamsar est majoritairement assurée par des acteurs de nationalité guinéenne (90 %). Toutefois, la présence de ressortissants sénégalais (7 %) et sierra-léonais (3 %) témoigne du caractère sous-régional de cette activité au sein de l'espace CEDEAO. La forte dominance des acteurs guinéens pourrait s'expliquer par le fait que la pêche artisanale maritime en Guinée est réservée exclusivement aux pêcheurs de nationalité guinéenne.

4. CONCLUSION

À la lumière des résultats obtenus, cette étude a permis de mieux cerner l'importance socio-économique des petits pélagiques au port NèNè de Kamsar. Elle montre que ce secteur, malgré une contribution apparemment faible à l'échelle macro-économique, revêt une importance socio-économique majeure pour la Guinée en général et pour le port NèNè de Kamsar en particulier, notamment en termes de création d'emplois, de lutte contre la pauvreté et de sécurité alimentaire. En effet, les pêcheries de petits pélagiques constituent depuis longtemps une source essentielle de revenus et d'emplois, particulièrement pour les femmes, en Guinée et plus spécifiquement à Kamsar. Leur contribution à la sécurité alimentaire des ménages et à la réduction de la pauvreté est significative. Toutefois, l'absence de données chiffrées récentes limite l'appréciation précise de cette contribution socio-économique. Des efforts soutenus devraient donc être entrepris afin d'améliorer la disponibilité et la fiabilité des informations relatives au rôle des petits pélagiques dans l'amélioration de la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté dans la zone de Kamsar. Sur le plan social, la pêche artisanale maritime des petits pélagiques constitue une importante source d'emplois pour les populations riveraines, en raison de la disponibilité et de l'abondance de ces ressources dans la zone. Par ailleurs, la création d'emplois au port NèNè de Kamsar pourrait contribuer à réduire l'exode rural, souvent associé à l'augmentation de l'effort de pêche dans les zones côtières.

Sur le plan économique, les pêcheurs ainsi que les femmes mareyeuses et fumeuses, souvent peu ou pas scolarisées, tirent des revenus substantiels de la vente du poisson. Cette activité leur procure une certaine autonomie financière et participe à la satisfaction des besoins essentiels des ménages, notamment l'alimentation, la scolarisation des enfants et les soins de santé.

Les résultats montrent également une augmentation des débarquements au cours des dernières années. Cette évolution s'accompagne d'une hausse du nombre et de la taille des embarcations artisanales, ainsi que du niveau de motorisation et de la performance des engins de pêche. Ces tendances s'inscrivent dans une dynamique d'accroissement et de diversification des emplois. Toutefois, les aspects liés au devenir des captures, notamment la commercialisation et la transformation, font encore l'objet d'études ponctuelles en raison du manque de moyens financiers et de ressources humaines adéquates.

Les données disponibles sur l'emploi, l'économie et la sécurité alimentaire, bien qu'utilisées, restent insuffisamment actualisées. Un accent particulier devrait être mis sur la mise à jour régulière

de ces indicateurs clés. Dans cette perspective, il apparaît nécessaire d'élargir et d'approfondir les études socio-économiques sur la pêche artisanale des petits pélagiques au port NèNè de Kamsar.

5. RECOMMANDATIONS

Les recommandations issues de cette étude peuvent être regroupées en trois axes principaux : la gestion durable des petits pélagiques, la conduite d'études complémentaires et le renforcement des capacités des acteurs de la filière.

À l'Etat guinéen

- Promouvoir et mettre en œuvre des plans de gestion des pêcheries fondés sur la cogestion ou la gestion participative, en impliquant activement les communautés de pêche, y compris à travers la surveillance participative, afin de garantir la durabilité de l'exploitation des petits pélagiques ;
- Mettre à disposition des infrastructures de conservation, notamment des chambres froides au port NèNè de Kamsar, afin de réduire les pertes post-capture ;
- Encourager la recherche scientifique et la surveillance participative en mer afin de mieux connaître le potentiel exploitable des petits pélagiques dans les eaux de Kamsar ;
- Limiter l'effort de pêche industrielle dans les eaux de Kamsar afin de favoriser la remontée des petits pélagiques vers les zones côtières accessibles aux pêcheurs artisanaux ;
- Fournir aux pêcheurs des engins de pêche adaptés et sélectifs afin d'optimiser les rendements économiques tout en préservant la ressource.

Aux autorités du port NèNè de Kamsar

- Organiser régulièrement des campagnes de recensement des acteurs de la pêche au port NèNè de Kamsar afin de faciliter les travaux de recherche et les études académiques ;
- Collaborer avec les agents du CNSHB pour élaborer et mettre à disposition des documents techniques et scientifiques sur les espèces exploitées, en particulier les petits pélagiques qui constituent les espèces les plus exploitées au port.

6. BIBLIOGRAPHIE

1. Benoit Caillart, Team Leader Yolaine Beyens, Expert Sécurité alimentaire, (2014).
Etude sur l'évolution des pêcheries de petits pélagiques en Afrique du Nord-Ouest
et impacts possibles sur la nutrition et la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest.
Rapport final
2. CNSHB. (2019,). Annuaire des statistiques des peches et de l'aquaculture,.